

ISSN: 2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР

2-СОН

ФЕВРАЛЬ, 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ * EXPERIMENTAL STUDIES

 IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

EXPERIMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-2>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридудлаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

XUDOYOROVA Nigora Baxodir qizi
YOQUBOV Muhammad Abduraxmon o'g'li
Guliston davlat pedagogika instituti talabalari

RAIMOV Xolbek Kadirovich
Guliston davlat pedagogika instituti
Aniq va tabiiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

**CHIZIQLI GARMONIK OSSILYATOR UCHUN SHREDINGER
TENGLAMASINI YECHIMLARI VA UNING IKKILAMCHI
KVANTLANISHNING BA'ZI KOMMUTATSION
MUNOSABATLARIGA TATBIQLARI**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678644>

ANOTATSIYA

Ushbu maqolada kvant garmonik ossilyator masalasiga o'zgacha yondashuv keltirilgan bo'lib, formulalarni keltirib chiqarishda differentsial tenglamalar nazaryasi, maxsus funksiyalar nazaryasi va qatorlar nazaryasidan foydalangan holda ilmiy adabiyotlarda keltirilib chiqarilishi ko'rsatilmagan ba'zi formulalar batafsil chiqarib isbotlangan. Bu yosh fiziklarni aynan shu mavzuni tushunishlariga yordam beradi degan umiddaman.

Kalit so'zlar: kvant gormonik ostsilyator, to'lqin funktsiya, ehimollik zichligi, Ermit polinom, Puasson integrali, paydo qilish va yo'q qilish operatorlari darajali qatorlar.

АННОТАЦИЯ

Краевые задачи для смешанных параболических уравнений исследовано однозначное решение интегральной условной задачи для нагруженного смешанного параболического уравнения с перпендикулярными направлениями времени

Ключевые слова: второго порядка, половина полосы, нагруженная, перпендикуляр, ограниченная, существует, единственный, интегродифференциальный.

ANNOTATION

The article describes an extraordinary approach to the question of quantum harmonic oscillator, the use of the theory of differential equations, the theory of special functions and series theory in deriving formulas. The author using scientific literature showed incompletely disclosed formulas. I hope the article will help young physicists to deeply understand this topic.

Key words quantum oscillator, wave function, probability density, Hermite polynomials, Integral Poisson, creation and annihilation operators, power series.

Muvozanat holati atrofida kvazielastik kuch ta'sirida tebranma harakat qiluvchi sistemaga garmonik ossillyator deyiladi. Garmoni ossilyator davriy harakatning muhim namunasi deb hisoblash mumkin.

Kvant mexanikasi nuqtai nazaridan chiziqli garmonik ossillyator masalasi bor nazaryasiga asoslanib ham yechilgan, unga asosan ossillyator energiyasi kvantlangan bo'ladi hamda diskret qiymatlarni oladi. Ossillyator tomonidan elektromagnit to'liqlarni nurlatilishi kvantlashgan bo'lishi kerakligini M. Plank taklif etib, nurlanish nazaryasini yaratgan edi.

Garmonik ossillyator uchun Shredinger tenglamasini keltrilib chiqarilishi va uning yechimlari

Kvant mexanikasida chiziqli garmoni ossillyator quyidagi formula bilan aniqlanuvchi potentsial chuqurlik ichida harakat qiladi [1,B.145,2,B.47, 4, B.121].

$$U = \frac{m\omega^2 x^2}{2} \quad (1)$$

Agar zarracha muvozanat nuqta atrofida kichik tebranma harakatlanmoqda deb faraz qilsak, potentsiyal energiyani aniqlovchi had sodda korinishni oladi [4,B.121]

Kvant mexanikasida bir o'lchamli garmonik ossillyator deb Gamilton operatori bilan aniqlanuvchi sistemaga aytiladi [3,B.91, 5,B.239].

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 \hat{x}^2}{2} \quad (2)$$

Kvant mexanikasida garmonik ossillyator masalasi parabolik potentsial chuqurlikda harakatlanuvchi zarracha sifatida ko'rib chiqiladi ya'ni, sistemani energetik spektrini aniqlash va shunga mos to'liq funksiyalarini topishga qaratiladi. Boshqacha so'z bilan aytganda $\hat{H}$ operatori hususiy qiymat va shunga mos hususiy funksiyalarini topishdan iborat. Bu esa Shredinger tenglamasini yechish bilan bajariladi[2,B.47].

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad (3)$$

(2) tenglamadagi impuls o'rniga impuls operatorini $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ qo'yib Shredinger tenglamasini yozamiz:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} \psi = E\psi \quad (4)$$

Bu tenglamani yechishda qulaylik bo'lishi uchun o'lchamsiz kattaliklarga o'tib olamiz ya'ni:

$$x = \xi \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \quad \varepsilon = \frac{2E}{\hbar\omega} \quad (5)$$

quyidagi hisoblarni bajarib:

$$dx = d\xi \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \quad \frac{dx}{d\xi} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$$

topamiz.

Shundan so‘ng murakkab funksiyani differentsiallashtirish qoidasi(zanjir qoidasi)dan foydalanib topamiz:

$$\frac{d\psi}{dx} = \frac{d\psi}{d\xi} \frac{d\xi}{dx} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \frac{d\psi}{d\xi}$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d\psi}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \frac{d\psi}{d\xi} \right) = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \frac{d}{dx} \left(\frac{d\psi}{d\xi} \right) = \frac{m\omega}{\hbar} \frac{d^2\psi}{d\xi^2}$$

kabi almashtirishlarni bajarib, (4) tenglamani mos hadlari o‘rniga olingan natijalarni qo‘yamiz:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{m\omega}{\hbar} \frac{d^2\psi}{d\xi^2} + \frac{m\omega^2}{2} \xi^2 \frac{\hbar}{m\omega} \psi = E\psi$$

bir xil hadlarini qisqartirib quyidagi ko‘rinishdagi tenglamani olamiz:

$$-\frac{\hbar\omega}{2} \frac{d^2\psi}{d\xi^2} + \frac{\hbar\omega}{2} \xi^2 \psi = E\psi$$

hosil bo‘lgan tenglamani $2/\hbar\omega$ ga ko‘paytirsak

$$-\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + \xi^2 \psi = \varepsilon\psi$$

hosil qilamiz [2,B.47].

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\varepsilon - \xi^2)\psi = 0 \quad (6)$$

tenglama Shredinger tenglamasi o‘lchamsizlantirilgan ko‘rinishi bo‘lib, biz masalani yechishda yuqoridagi formuladan foydalanamiz.

Bu masalani o‘ziga xos tomoni shundan iboratki, zarrachaning harakati o‘tib bo‘lmas devor bilan chegaralanmagan. Shuning uchun ossillyatorga chegaraviy shartlar qo‘yilmagan faqat, to‘lqin funksiyaga kvadratik integrallanuvchanlik sharti bajarilishligi talab qilinadi.

Yuqoridagi hosil qilingan (6) tenglamani yechimini umumiy xarakterlash uchun $\xi \ll \varepsilon$ bo‘lganida $\psi(\xi)$ to‘lqin funksiyasining asimptotik o‘zgarishini ko‘ramiz. Yuqoridagi mlohazalardan so‘ng quyidagi tenglamani olamiz:

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} - \xi^2 \psi = 0, \quad (7)$$

ξ ning katta qiymatlarida (7) tenglamani asimptotik yechimi $\psi = e^{\pm \frac{\xi^2}{2}}$ ko‘rinishda bo‘ladi[1]. Shredinger tenglamasi yechimiga qo‘yilgan umumiy shartlarni qanoatlantirishi uchun ortib boruvchi yechimlarni tashlab yuborish kerak. Ya’ni x ortganda (demak, $\xi \rightarrow \infty$) to‘lqin funksiya $\psi \rightarrow 0$ bo‘lishi kerak [1,B.146,2,B,48, 4, B.122]. Shundagina yechim fizik ma’noga ega bo‘ladi.

Shredinger tenglamasini asimtotik ko‘rinishidagi yechimlari to‘plamidan faqat $\psi = e^{-\frac{\xi^2}{2}}$ ko‘rinishdagisi fizik jihatida biz uchun qiziq. Shunig uchun (6) tenglamani yechimini

$$\psi(\xi) = e^{-\frac{\xi^2}{2}} h(\xi), \quad (8)$$

ko‘rinishda qidiramiz (8) formuladan mos birinchi va ikkinchi tartibli hosilalarni olaylik

$$\frac{d\psi}{d\xi} = \frac{d}{d\xi} \left(e^{-\frac{\xi^2}{2}} h(\xi) \right) = \frac{dh(\xi)}{d\xi} e^{-\frac{\xi^2}{2}} - h(\xi) \xi e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$-\frac{dh(\xi)}{d\xi} \xi e^{-\frac{\xi^2}{2}} - \frac{dh(\xi)}{d\xi} \xi e^{-\frac{\xi^2}{2}} + h(\xi) \xi^2 e^{-\frac{\xi^2}{2}} - h(\xi) e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

olingan hosilalarni (6) tenglamadagi mos o‘rinlariga qo‘ysak, quyidagini olamiz:

$$\frac{d^2 h(\xi)}{d\xi^2} - 2 \frac{dh(\xi)}{d\xi} \xi + (\varepsilon - 1) h(\xi) = 0, \quad (9)$$

olingan (9) differentsial tenglamani yechimini darajali qator ko‘rinishida qidiramiz [6, B.298, 7, B.127]:

$$h(\xi) = a_0 + a_1 \xi + a_2 \xi^2 + a_3 \xi^3 + \dots = \sum_{j=0}^{\infty} a_j \xi^j$$

$$\frac{dh(\xi)}{d\xi} = a_1 + 2a_2 \xi + 3a_3 \xi^2 + \dots = \sum_{j=1}^{\infty} j a_j \xi^{j-1}$$

$$\frac{d^2 h(\xi)}{d\xi^2} = 2a_2 + 6a_3 \xi + \dots = \sum_{j=2}^{\infty} j(j-1) a_j \xi^{j-2}$$

Darajali qatordan olingan hosilalarni (9) tenglamaga qo‘yib,

$$\sum_{j=2}^{\infty} j(j-1) a_j \xi^{j-2} - 2\xi \sum_{j=1}^{\infty} j a_j \xi^{j-1} + (\varepsilon - 1) \sum_{j=1}^{\infty} a_j \xi^j = 0, \quad (10)$$

(10) formulani olamiz. Formulaga e‘tibor beradigan bo‘lsak, ξ ning darajalari va summa tartibi har xil. Bu tenglamani soddaroq ko‘rinishga keltirish uchun ξ ning darajalarini bir xil ko‘rinishga keltiriamiz, buning uchun qatorlar nazaryasidagi ayrim qoidalarni bilish kifoya ya‘ni, qator ko‘rsatkichini siljitish qoidasini:

$$\sum_{j=1}^{\infty} 2j a_j \xi^j = \sum_{j=0}^{\infty} 2j a_j \xi^j.$$

Isbot:

$$\sum_{j=1}^{\infty} 2j a_j \xi^j = 2 \cdot 1 a_1 \xi^1 + 2 \cdot 2 a_2 \xi^2 + \dots$$

$$\sum_{j=0}^{\infty} 2j a_j \xi^j = \underbrace{2 \cdot 0 a_0 \xi^0}_0 + 2 \cdot 1 a_1 \xi^1 + 2 \cdot 2 a_2 \xi^2 + \dots$$

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n+k} = \sum_{n=n_0+k}^{\infty} a_{n-k} (x - x_0)^n$$

Yuqoridagi formuladan foydalangandan so'ng, natijaviy tenglamaga keladi:

$$(j+2)(j+1)a_{j+2}\xi^j - \sum_{j=0}^{\infty} 2ja_j\xi^j + (\varepsilon-1)\sum_{j=0}^{\infty} a_j\xi^j =$$

$$= \sum_{j=0}^{\infty} [(j+2)(j+1)a_{j+2} - 2ja_j + (\varepsilon-1)a_j]\xi^j = 0 \quad (11)$$

$$(j+2)(j+1)a_{j+2} - 2ja_j + (\varepsilon-1)a_j = (j+2)(j+1)a_{j+2} - (2j-\varepsilon+1)a_j = 0$$

$$a_{j+2} = \frac{2j-\varepsilon+1}{(j+2)(j+1)}a_j \quad (12)$$

Shredinger tenglamasini yechimi chekli bo'lishi kerak lekin $h(\xi) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j \xi^j$ qator esa

cheksiz davom ettirish mumkin. Buning uchun qatorni qandaydir hadidan boshlab yuqori tartibli koeffitsientlari nolga teng bo'lsin deb shart qo'yamiz, shunda $j=n$ tartibli ko'phad hosil bo'ladi. Bu ko'phad biz hosil qilgan tenglamani qanoatlantiruvchi bo'lib fizik ma'no kasb etadi. U holda $a_n = 0$, $a_{n+2} = 0$ bo'lsin

$$2n - \varepsilon + 1 = 0,$$

bo'ladi [1, B148, 2, B.48]. Yuqoridagi mulohazalar o'rinli bo'lishi uchun quyidagi shart bajarilishi kerak ya'ni:

$$\varepsilon_n = 2n + 1, \quad (13)$$

ε qiymatni ε_n ga qo'yib biz uchun muhim bo'lgan garmonik ossillyator energiyasini ifodalovchi formulani olamiz [2, B.48, 5, B.240]:

$$E_n = \frac{\hbar\omega}{2}(2n+1). \quad (14)$$

Bu yerda $n=0,1,2,3,\dots$ - kvant sonlar. Yuqorida olingan formula garmonik ossillyator uchun $\hat{H}$ Gamilton operatorining hususiy qiymatlarini olish imkoniyatini beradi ya'ni [1, B148, 6, B241]:

$$n=0 \text{ bo'lganida } E_0 = \hbar\omega/2$$

$$n=1 \text{ bo'lganida } E_1 = 3\hbar\omega/2$$

Navbatdagi masala Gamilton operatori hususiy qiymatlariga mos hususiy funksiyalarini topish zarur. Qo'zg'algan n chi tartibli holat uchun hususiy funksiyani ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

$$\psi_n(\xi) = A_n e^{-\frac{\xi^2}{2}} h(\xi) \quad (15)$$

bilan aniqlanadi. Bu yerda A_n -normallashtirish sharti bilani aniqlanadigan kattalik, $h(\xi)$ had n darajali ko'p had bo'lib uning koeffitsientlari (12) formula bilan aniqlanadi, $h(\xi)$ ning ko'rinishi

$$h_n = H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}$$

$$A_n = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} \quad (23)$$

hosil qilingan (23) formulani (15) ga qo‘ysak biz uchun muhim bo‘lgan to‘lqin funksiyaning natijaviy ko‘rinishini olamiz:

$$\psi_n(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} e^{-\frac{\xi^2}{2}} H_n(\xi) \quad (24)$$

bir qancha aniqlangan natijaviy formulani tasavvur qilish uchun n ning bir qancha qiymatlariga mos keladigan xususiy energiyalari va xususiy funksiyalar quyidagi ko‘rinishda bo‘lishini ko‘rish mumkin:

$$n=0 \text{ da } \psi_0(\xi) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$n=1 \text{ da } \psi_1(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\sqrt{\pi}}} 2\xi e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

va hokozolar.

Ba’zi kammutatsion munosabatlarning isbotlari

Endi garmonik ossillyator uchun olingan formulalarni ikkilamchi kvantlanish nazaryasi foydalangan holda biz biladigan to‘lqin funksiyani operator deb e’lon qilamiz hamda bir nechta yangi operatorlarni keltiramiz. Shu o‘rinda kvantlanish nima degan savolga javob berib ketaylik, ya’ni fizikani ixtiyoriy bo‘limini qaraydigan bo‘lsak maydonni turli kattaliklar bilan xarakterlanadi. Xususan kvant mexanikasida maydonni to‘lqin funksiya yordamida ifodalanadi. Maydonni ifodalovchi kattaliklarni operator deb aytiladi va ular orasida kammutatsion munosabat o‘rnatiladi.

$$[\hat{a}^-, \hat{a}^+] = 1 \quad (25)$$

$$\hat{a}^- \varphi_n = \varphi_{n-1} \quad \text{yo‘q qiluvchi operator,}$$

bu formulani shunday tushunish mumkin, yo‘q qiluvchi operator biror funksiyaga ta’sir etganida uning tartibini bir pog‘onaga pasaytiradi. Bu mulohazalarni energetik nuqtai nazardan qaraydigan bo‘lsak, energetik sathini bir pog‘ona tushiradi.

$$\hat{a}^+ \varphi_n = \varphi_{n+1} \quad \text{paydo qiluvchi operator}$$

Paydo qiluvchi operator haqida ham yuqoridagiga o‘xshash fikir yuritish mumkin ya’ni, ma’lum energetik darajada turgan zarrachalarni ifodalovchi to‘lqin funksiyaga ta’sir etganida yuqoriroq energetik darajani egallashini ko‘rsatadi.

Paydo qiluvchi va yo‘q qiluvchi operatorlar garmonik ostsilyatorni energiyasini ifodalovchi kattaliklar bilan quyidagi ko‘rinishda bog‘langan[2]:

$$\hat{a}^- = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{x}}{\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}} + \frac{i\hat{p}}{\sqrt{m\omega\hbar}} \right), \quad \hat{a}^+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{x}}{\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}} - \frac{i\hat{p}}{\sqrt{m\omega\hbar}} \right) \quad (26)$$

bu yerdan $\hat{x}$ va $\hat{p}$ quydagiga teng:

$$\hat{x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} (\hat{a}^+ + \hat{a}^-),$$

$$\hat{p} = -\frac{i}{\sqrt{2}} \sqrt{m\omega\hbar} (\hat{a}^- - \hat{a}^+)$$

munosabatga mos kattaliklarni o‘rniga qo‘yib

$$\left[\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{x}}{\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}} + \frac{i\hat{p}}{\sqrt{m\omega\hbar}} \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{x}}{\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}} - \frac{i\hat{p}}{\sqrt{m\omega\hbar}} \right) \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{\hat{x}^2}{\frac{\hbar}{m\omega}} + \frac{\hat{p}^2}{m\omega\hbar} - \frac{i\hat{x}\hat{p}}{\hbar} + \frac{i\hat{p}\hat{x}}{\hbar} - \frac{\hat{x}^2}{\frac{\hbar}{m\omega}} - \frac{i\hat{p}\hat{x}}{\hbar} + \frac{i\hat{x}\hat{p}}{\hbar} - \frac{\hat{p}^2}{m\omega\hbar} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{-i}{\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] + \frac{i}{\hbar} [\hat{p}, \hat{x}] \right) = 1$$

Bu erda $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ ga teng buni isbotlash qiyin emas, ya’ni:

$$[\hat{x}, \hat{p}]\psi = (\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})\psi = \hat{x}(\hat{p}\psi) - \hat{p}(\hat{x}\psi) = \hat{x}\left(-i\hbar \frac{d}{dx}\psi\right) + i\hbar \frac{d}{dx}(\hat{x}\psi) =$$

$$= -i\hbar \left(x \frac{d\psi}{dx} - \psi - x \frac{d\psi}{dx} \right) = i\hbar\psi$$

$$\hat{N} = \hat{a}^+ \hat{a}^- \quad (27)$$

Yuqoridagi formula zarracha soni operatori deyiladi. Ba’zi kammutatorlarni hisoblaylik,

$$[\hat{a}^+, \hat{N}] = (\hat{a}^+ \hat{a}^+ \hat{a}^- - \hat{a}^+ \hat{a}^- \hat{a}^+) = \hat{a}^+ (\hat{a}^+ \hat{a}^- - \hat{a}^+ \hat{a}^- - 1) = -\hat{a}^+$$

$$[\hat{a}^-, \hat{N}] = (\hat{a}^- \hat{a}^+ \hat{a}^- - \hat{a}^- \hat{a}^- \hat{a}^+) = (\hat{a}^- \hat{a}^+ - \hat{a}^- \hat{a}^-) \hat{a}^- = \hat{a}^-$$

Bu yerda biz $[a^-, a^+] = 1$, va $a^- a^+ = 1 + a^+ a^-$ ekanligidan foydalandik.

Yuqorida $\hat{x}$ va $\hat{p}$ lar uchun olingan ifodalarni $\hat{H}$ ga qo‘yib qanoatlantirishini isbotlaylik:

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 \hat{x}^2}{2} = \frac{1}{2m} \left(-\frac{i}{\sqrt{2}} \sqrt{m\omega\hbar} (\hat{a}^- - \hat{a}^+) \right)^2 + \frac{m\omega^2}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} (\hat{a}^+ + \hat{a}^-) \right)^2 =$$

$$\frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \omega\hbar (1 + 2\hat{a}^+ \hat{a}^-) + \frac{1}{2} \omega\hbar (1 + 2\hat{a}^+ \hat{a}^-) \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \omega\hbar \left(\frac{1}{2} + \hat{N} \right) + \frac{1}{2} \omega\hbar \left(\frac{1}{2} + \hat{N} \right) \right] = \omega\hbar \left(\frac{1}{2} + \hat{N} \right)$$

Demak,

$$\hat{H} = \omega\hbar \left(\frac{1}{2} + \hat{N} \right) \quad (28)$$

$\hat{N}$ operatorning xususiyatlarini ko‘rib chiqaylik $\hat{N}\varphi_n = n\varphi_n$ bo‘lsin u holda, zarrachalar soni operatori $\hat{N}$ ni yo‘q qilish operatoriga ta’sirini o‘rganaylik ya’ni,

$$\hat{N}(\hat{a}^- \varphi_n) = (\hat{a}^- \hat{N} - \hat{a}^- \hat{N} + \hat{N} \hat{a}^-) \varphi_n = (\hat{a}^- \hat{N} + \hat{N} \hat{a}^- - \hat{a}^- \hat{N}) \varphi_n = (\hat{a}^- \hat{N} + [\hat{N}, \hat{a}^-]) \varphi_n = \hat{a}^- (\hat{N} - 1) \varphi_n$$

Endi bizga yaxshi tanish bo'lgan operatorning funksiyaga ta'siri ko'rinishda yozamiz:

$$\begin{aligned}\hat{a}^-(\hat{N}-1)\varphi_n &= \hat{a}^-(n-1)\varphi_n = (n-1)\hat{a}^-\varphi_n \\ \hat{N}(\hat{a}^-\varphi_n) &= (n-1)\varphi_{n-1}\end{aligned}\quad (29)$$

Bunda quyidagi tenglik kelib chiqadi:

$$\omega\hbar\left(\hat{N} + \frac{1}{2}\right) = \omega\hbar\left(n + \frac{1}{2}\right)\quad (30)$$

Xulosa o'rnida quyidagilarni keltiramiz:

1. Garmonik ossilyator uchun Shredinger tenglamasini keltirib chiqarilishi barcha kitoblarda ko'rsatilgan bo'lsada lekin, uning matematik jihatidan ba'zi formulalari o'rganayotganlar uchun keltirib chiqarilib ko'rsatilmaydi. Bu maqolada masalani shu tamonlari keltirilib o'tilgan.
2. Kvant mexanikasida kammutatsion munosabatlar hisoblash va isbotlashga doir masalalar ko'p uchrab turadi bu maqolaninig
3. Ba'zi kammutatorlarni isbotlash bo'yicha hisoblashlar ko'rsatilgan.

ADABIYOTLAR

1. G‘.H.Hoshimov, R.Ya.Rasulov, N.X.Yo‘ldoshev Kvant mexanikasi asoslari-Toshkent “O‘qituvchi” 1995. 143-151 betlar
2. В.Г.Левич, Ю.А.Вдовин, В.А. Мямлин Курс теоретической физики- Том II Москва “Наука” 1971. 46-52, 197-200 бетлар
3. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц Квантовая Механика Том III- Москва “Наука” 1989. 91-94 бетлар
4. M.M.Musaxanov, A.S. Rahmatov, Nazariy fizika kursi Kvant mexanikasi Toshkent-2011, “Tafakkur bo‘stoni”
5. Nouredine Zettili, Quantum mechanics A John Wiley and Sons, Ltd., Publication
6. Г.М.Фихтенгольц, Курс Дифференциального и интегрального исчисления том II Москва 1970 “Наука”
7. Н.Н.Воробьев Теория рядов- Москва “Наука” 1979. 110-122 бетлар
8. В.С.Смирнов Курс высшей математики Том III часть вторая 558-563 бетлар